

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 154 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	8
<i>Kirgizbayev Abdug'affor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	12
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	15
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	20
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	25
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	29
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	34
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	37
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	43
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	47
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	51
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	55
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	58
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества Скотта Туруу в оценке литературной критики	62
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	67
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	71
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	76
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	79
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	82
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	86
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	89
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdulkaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	92
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	98
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	101
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	104
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	107
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	111
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	114
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	119
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari.	123
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	127
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	130
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	135
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	138
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	142
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	145
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	151
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	

ELEKTRON DARSLIKLARDAN SAMARALI FOYDALANISH UCHUN QO'YILGAN TALABLARNING ASOSIY MEZONLARI

Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li

“Dasturiy injineriing va raqamli iqtisodiyot” kafedراسi
 assistant o'qituvchisi, mustaqil tadqiqotchi

ORCID 0009- 0008-3996-5746

Annotatsiya: Ushbu maqolada elektron darslik ishlab chiqarish jarayonida ularning metodik xususiyatlari, o'qitish jarayonini samarali qilish uchun turli nazariy tamoyillarga asoslanish, pedagogik tamoyillar, elektron darslik yaratishda qo'llaniladigan talablar tizimlari, hamda elektron darslik ishlab chiqarish bosqichlari va ularga qo'yiladigan talablar haqida shakllantirilgan asosiy mezonlarga e'tibor qaratish masalalari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: darslik, pedagogik tamoyillar, lingvistik, ta'lim, elektron darslik, kognitiv, visual, bilim darajasi, axborot yetkazish, individual o'qitish.

Abstract: This article describes the methodological features in the process of e-textbook production, based on various theoretical principles to make the teaching process effective. It covers pedagogical principles, systems of requirements used in the creation of e-textbooks, the stages of e-textbook production, and the requirements for them, focusing on the established main criteria.

Key words: textbook, pedagogical principles, linguistic, education, electronic textbook, cognitive, visual, level of knowledge, information delivery, individual teaching.

Аннотация: В данной статье описаны методические особенности в процессе производства электронных учебников, основанные на различных теоретических положениях повышения эффективности учебного процесса, педагогических принципах, системах требований, используемых при создании электронных учебников, а также этапах создания электронных учебников. Рассмотрены вопросы изготовления электронных учебников и требования к ним, с акцентом на сформированные основные критерии.

Ключевые слова: учебник, педагогические принципы, лингвистический, образование, электронный учебник, познавательный, визуальный, уровень знаний, подача информации, индивидуальное обучение.

KIRISH

Elektron darsliklar o'qitish jarayonini samarali tashkil etish uchun turli nazariy tamoyillarga asoslanadi. Masalan, kognitiv rivojlanish nazariyasiga ko'ra, vizual materiallar yordamida o'quvchilar ma'lumotni osonroq o'zlashtiradilar. Shu bilan birga, elektron darsliklar individual o'qitish metodikasiga moslashgan bo'lib, o'quvchilar o'z tezligida o'qishni davom ettirish imkoniyatiga ega bo'ladilar [1, 45]. Elektron darsliklarni ishlab chiqish jarayonida ularning metodik xususiyatlariga katta e'tibor berish talab etiladi. Birinchidan, darslikning tuzilishi va tarkibi o'quvchilarning bilim olish imkoniyatlariga mos bo'lishi lozim. Ikkinchidan, darslik materiallari qiziqarli, vizual va o'zaro ta'sirchan bo'lishi kerak. Shu tariqa, elektron darsliklar ta'limda motivatsiyani oshirish va bilimlarni mustahkamlash vositasi sifatida xizmat qiladi [2, 92].

Yana bir muhim jihat shundaki, elektron darsliklarda test savollari va topshiriqlar yordamida talabalarning bilimlari darajasi aniqlanadi. Shu bilan birga, o'quvchi har bir bosqichda o'z bilimini mustaqil baholash imkoniyatiga ega bo'lishi zarur [3, 38].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Axborot texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi roli haqida o'z tadqiqotlarida A.A. Abduqodirov quyidagilarni ta'kidlaydi: umumiy o'rta ta'lim maktablarida axborot texnologiyalarining joriy etilishi o'quv jarayonlarini samarali boshqarishga xizmat qilishi kerak. Uning fikricha, o'quv tizimlari kamida uchta asosiy qismni o'z ichiga olishi lozim: o'qitish, o'rganish va nazorat qilish.

K.T. Olimov o'z tadqiqotlarida o'quv materiallari va an'anaviy bosma darsliklarning umumiy va o'ziga xos xususiyatlarini keng qamrovda tahlil qilgan^[6, 80-82]. U, shuningdek, elektron darsliklarning tuzilishi va ularning texnologik imkoniyatlari, jumladan elektr stansiyalarining turlari haqida ham batafsil ma'lumot beradi.

Shuningdek, R. Safarova, U. Musaev, P. Musaev, F. Yusupova va R. Nurjonova muallifligidagi monografiyada ta'lim muassasalariga qo'yiladigan zamonaviy didaktik talablar keng muhokama qilinadi. Ushbu talablarga "bilimning ilmiyligi, qulayligi, muammoli va har tomonlama ko'p qirrali yo'naltirilganligi" kabi tamoyillar kiradi. Bundan tashqari, ular izchillik va tizimlilik, o'quvchilarning bilimni mustahkamlash, ta'limning interaktiv shakllarini qo'llash, integratsiya qilish va o'quv materiallariga tizimli yondashuv kabi masalalarni ham yoritganlar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning alohida e'tiborga loyiq jihati elektron darsliklarni yaratishda qo'llaniladigan talablar tizimining aniqligi va keng qamrovliligidir. Didaktik talablar o'quv materiallari mazmunining ilmiy asoslanganligi va ishonchililigini ta'minlashni, o'quv materialining murakkablik darajasini o'quvchilarning yoshiga va individual xususiyatlariga mos ravishda belgilashni, ta'lim jarayonida muammoli vazifalarni yechish imkoniyatini yaratishni, o'quvchilarning mustaqilligi va faolligini rag'batlantirishni, ta'lim, tarbiya va rivojlantirish funksiyalarining birligi tamoyiliga rioya qilishni o'z ichiga oladi. Psixologik talablar esa elektron darsliklarning diqqat, fikrlash, tasavvur va xotira kabi psixologik jarayonlarni hisobga olgan holda ishlab chiqilishini, shuningdek, ularning tarkibi o'quvchilarning yoshiga, mavjud bilim darajasiga va lingvistik qobiliyatlariga moslashtirilishini talab qiladi.

Texnik talablar zamonaviy multimedia va telekommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanish, axborot vositalarining doimiy va barqaror ishlashini ta'minlash, turli texnologik platformalarda ishlash imkoniyatini yaratishni ko'zda tutadi. Texnologik talablar elektron darsliklarning bir vaqtning o'zida mahalliy va tarmoq rejimida ishlash imkoniyatiga ega bo'lishini, turli elektron axborot vositalarini birlashtirish hamda axborot bazalarini boshqarish imkoniyatlarini ta'minlashni talab qiladi.

Ergonomik talablar esa o'quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olish, ularda o'rganishga bo'lgan motivatsiyani oshirish, kompyuter texnologiyalari bilan ishlashda sanitariya-gigiyena talablariga rioya qilishni nazarda tutadi. K.T. Olimov elektron darsliklarni yaratishda amal qilinishi lozim bo'lgan tamoyillarni ham aniqlab bergan. Bularga kvantlash, ya'ni o'quv materiallarini qismlarga ajratib taqdim etish, to'liqlik, ya'ni materialning ma'lum darajada mukammal bo'lishi, ko'rinish, ya'ni vizual va estetik talablarni qondirish, tarmoq printsiplari, ya'ni darsliklarni tarmoq rejimida foydalanish imkoniyati, boshqaruv, ya'ni elektron resurslardan foydalanishni boshqarish tizimiga ega bo'lish, moslashuvchanlik, ya'ni foydalanuvchilar ehtiyojlariga moslashuv imkoniyati va kompyuterni qo'llab-quvvatlash, ya'ni darsliklarning texnik jihatdan zamonaviy kompyuter tizimlariga mos kelishi tamoyillari kiradi. Shuningdek, Olimov yangi avlod o'quv adabiyotlarini yaratish va amalga oshirish bosqichlarini belgilab bergan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun texnik jihozlar va raqamli savodxonlik darajasining yuqori bo'lishi zarur. Shu bilan birga, ayrim hollarda elektron vositalarga qaramlik yuzaga kelishi yoki jismoniy kitoblarni o'qish orqali o'zlashadigan chuqur va analitik bilim jarayoni ba'zi o'quvchilar uchun yo'qolishi mumkin. Elektron darsliklarning didaktik vazifalari orasida axborot yetkazish, nazariy bilimlarni mustahkamlash, amaliy topshiriqlarni bajarish imkoniyatini berish va talabalarning individual o'rganish tempini qo'llab-quvvatlash muhim o'rin tutadi. Ushbu darsliklar orqali o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi masofaviy o'zaro ta'sir yanada mustahkamlanib, bilimlarni yangilash va amaliyotga tatbiq etish uchun qulay imkoniyatlar yaratiladi^[4, 46].

Elektron darsliklar bilim olish jarayonida zamonaviy yondashuvlarni joriy etadi. Masalan, qiyin mavzularni multimedia yordamida yoritish va grafik, animatsiyalar orqali tushuntirish o'quvchilarning qiziqishini oshiradi va mavzuni osonroq tushunishlariga yordam beradi. Darsliklarni yaratishda pedagogik tamoyillar bilan bir qatorda texnik talablar ham muhim rol o'ynaydi. Bu talablar darslikning mazmuni, interfeysi, qulayligi va interaktivligi kabi jihatlarni qamrab oladi. Elektron darsliklarda o'quv materiallari mantiqiy va ketma-ket joylashtirilib, turli darajadagi o'quvchilar uchun moslashtirilishi lozim. Bu o'quvchiga o'z qobiliyat va imkoniyatlaridan kelib chiqib, materialni tanlab o'zlashtirish imkoniyatini beradi.

Darsliklarni yaratishda multimedia vositalari va interaktiv modullarni to'g'ri tanlash va moslashtirish talab etiladi. Masalan, grafiklar, audio va video materiallar o'quvchilarga mavzuni kengroq tushunish imkonini beradi. Shu bilan birga, elektron darslik interfeysi intuitiv va oson o'zlashtiriladigan shaklda bo'lishi kerak, bu esa o'quvchilarning darslikni o'qish va undagi materiallarni o'rganishini qulay va samarali qiladi. Darsliklarning texnik talablariga ma'lumotlarni tezkor yuklash va har xil qurilmalarda foydalanish imkoniyati kiradi. Elektron darslik turli qurilmalarda (kompyuter, planshet, telefon) bir xil qulaylikda ishlashi uchun optimallashtirilgan bo'lishi lozim. Bu, ayniqsa, masofaviy ta'lim jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi^[5, 112].

Elektron darsliklarni ishlab chiqish jarayoni bir nechta bosqichlardan iborat. Avvalo, darslikning mazmuni va asosiy strukturasi belgilash lozim. Keyingi bosqichda, har bir bo'lim yoki mavzuning didaktik maqsadlari va o'quvchilarga qanday ko'rinishda taqdim etilishi aniqlanadi. Elektron darsliklar o'quv jarayonida mavzularni ko'rsatma materiallar bilan boyitish imkonini beradi. Ayniqsa, turli interaktiv mashqlar, savollar, testlar va amaliy topshiriqlar o'quvchilarni mavzuga yanada qiziqitirishga xizmat qiladi.

Elektron darsliklarning amaliy tatbiqida o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishda ulardan foydalanish usullari muhimdir. Masalan, topshiriqlar va testlarni bajarish orqali o'quvchilar o'z bilimlarini mustahkamlash imkoniga ega bo'lalilar. Shu bilan birga, har bir bo'lim tugagach, natijalarni baholash va xatolarni tahlil qilishga imkon beruvchi avtomatik baholash tizimi darslikning samaradorligini oshiradi.

O'zbekistonda ta'lim siyosati jadal rivojlanib, kompleks ravishda shakllantirilmoqda. Bu siyosatning asosiy prinsiplari "Ta'lim to'g'risida"gi va "Axborotlashtirish to'g'risida"gi qonunlarda, shuningdek, Maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha Davlat umummilliy dasturida belgilangan. Ta'lim sohasidagi asosiy konseptual yo'nalishlar "O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasini axborotlashtirish konsepsiyasi" va zamonaviy ta'lim muassasalarini yagona axborot tizimiga integratsiyalash konsepsiyasida o'z ifodasini topgan.

Hozirgi paytda, tezkor rivojlanayotgan axborot texnologiyalari sharoitida, umumta'lim maktablari uchun o'quv materiallarini yaratish masalasi dolzarb bo'lib qolmoqda. Elektron darslik – bu o'quv materialini talabalarga yetkazish va o'zlashtirishni yangi bosqichga olib chiqadigan zamonaviy ta'lim vositasidir. U darslik, ma'lumotnoma, masalalar to'plami va seminar elementlarini o'zida mujassamlashtirgan integratsiyalashgan resursdir. Elektron darslikda bilimlarni nazorat qilish tizimi integratsiyalangan bo'lib, bu orqali talabalar o'z bilim darajasini baholashlari va mavzuni qanchalik yaxshi o'zlashtirganliklarini aniqlashlari mumkin.

An'anaviy darsliklardan farqli ravishda, elektron darsliklar o'quv materialini turli formatlarda taqdim etish imkoniyatiga ega. Grafiklar, animatsiyalar, ovoqli kontent va gipermatn kabi elementlarni o'z ichiga olgan audiovizual uslublar orqali material yanada samarali va qiziqarli tarzda o'zlashtiriladi. Bugungi kunda ushbu uslublarni qo'llab-quvvatlaydigan zamonaviy dasturiy ta'minot turlari keng tanlovni ta'minlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, elektron darsliklarga qo'yiladigan talablar quyidagilardan iborat: O'quv fanining mazmuni an'anaviy darsliklarga qaraganda to'laroq va aniqlik bilan yoritilishi lozim. Darslik interfeysi va o'quv jihozlari soddaligi bilan ajralib turishi, talabning diqqatini asosiy mazmundan chalg'itmasligi kerak. Qidiruv tizimi orqali zaruriy ma'lumotlarga tezkor kirishni ta'minlash va qo'shimcha resurslarga havolalar orqali oson o'tish imkoniyatini yaratish zarur. O'quv jarayonida fan doirasidagi turli jarayonlarni (fizik-kimyoviy, ijtimoiy-iqtisodiy, geosiyosiy hodisalar, atmosfera jarayonlari, mexanizm va mashinalar ishini) dinamik kuzatish imkoniyati bo'lishi kerak. Ushbu kuzatish real vaqt rejimida yoki foydalanuvchi tomonidan boshqariladigan tezlikda amalga oshirilishi mumkin.

Talabning bilim darajasini tekshirish uchun interaktiv rejimda ishlaydigan testlar va boshqa o'quv dasturlari mavjud bo'lishi lozim. Elektron resurslarni yaratishda zamonaviy dasturiy ta'minotlardan, jumladan, Microsoft Office, AutoCAD, 3D Studio kabi vositalardan, hamda multimedia texnologiyalaridan foydalanish talab etiladi. Darslik interfeysi qulay va tushunarli bo'lishi, professional bo'lmagan foydalanuvchilar tomonidan ham oson foydalanilishi, shuningdek, zamonaviy operatsion tizimlar bilan mos bo'lishi zarur. Elektron darsliklar barcha zamonaviy kompyuter qurilmalarida, hatto o'rta darajadagi texnik ko'rsatkichlarga ega tizimlarda ham ishlash imkoniyatiga ega bo'lishi kerak [7, 14].

Ushbu talablarga rioya qilish elektron darsliklarni nafaqat o'quv jarayonida, balki ta'lim tizimining umumiy rivojlanishida ham muhim vositaga aylantiradi. Shu sababli, elektron darsliklarning mazmuni, texnologik yechimlari va amaliy qo'llanilishi zamonaviy talablar bilan uyg'un bo'lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Rahimova, S. O'qitishda zamonaviy usullar. Toshkent: Yangi Nashr, 2018. 45-bet.
2. Bekmurodov, H. Raqamli ta'lim muhitida o'qitish usullari. Toshkent: Innovatsiya Nashriyoti, 2022. 92-bet.
3. A.A. Ismoilov, Interaktiv ta'lim texnologiyalari. Buxoro, 2017. 38-bet.
4. Qosimov, I. Elektron ta'lim muhitida darsliklar. Buxoro: Marifat Nashriyoti, 2020. 46-bet.
5. Sharipov, D. Onlayn ta'lim asoslari. Namangan: Barkamol, 2018. 112-bet.
6. Olimov, K.T. Elektron darsliklar va didaktik talablar. Toshkent: Talim Nashriyoti, 2022. 80–82-bet.
7. Komilov, Sh.M., Ermatov, Sh.T. Elektron darsliklar va zamonaviy ta'lim muammolari. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi, 2022. 14-bet.
8. Jumanov, X.Sh. O'zbekiston ta'lim tizimidagi zamonaviy o'zgarishlar: Axborotlashtirish va kompyuter texnologiyalari. Zamonaviy ta'limda fan va innovatsion tadqiqotlar, 2-son, 13-to'plam, 2024. 77–81-bet.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.